

БИРЛАМЧИ ТИББИЙ БИЛИМЛАР АҲАМИЯТИ

Г.М. Кутликова

Н.Н. Зухриддинова

Коканд Университети Андижон филиали

Инсоннинг ҳаёти ва унинг атрофидаги ҳодисаларнинг ўзаро таъсирлашиши содир бўлиши табиий. Амалда бизнинг ҳаётимизда бунда ҳар хил карашлар мавжуд.

Барча таълим муасасалар ва ташкилотларда биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш бўйича амалий машғулотлар ва ўқув курслари фаолият олиб боришади. Уларда имконият борича тушунтириш олиб борилади ва амалда кўрсатилади (муляж ва бошқа тирик инсонда).

Ўзимизнинг ҳаётининг фаолиятимизда ҳам кўпинча турли ҳолатлар содир бўлади (эҳтиётсизлик туфайли ўткир нарсалар билан кесиш олиш, нотўғри ҳаракатланиш ҳисобига қўл ёки оёғини қайриб олиш ва бошқалар). Амалий ёрдам кўрсатиш, ижтимоий бефарқлик ва бундай ҳолатларда ташлаб кетишгача ҳаракатларни кузатишимиз мумкин. Мамлакатларнинг иқлими ва географик кўрсаткичлар (денгиз сатҳидан баландлиги, ҳавонинг нисбий намлиги, ҳаво ҳарорати режими, ўсимлик дунёсининг турли-туманлиги ва бошқалар) ўзининг таъсири ҳам тезда билинади. Мисол сифатида, ўлкамизда ёз ойларида иссиқлик ёки бошқа шаклда таъсирнинг натижаси намоён бўлиши мумкин.

Аслида аксарият тиббий ёрдам бериш керак амалиёт ҳолатларни кўриб чиксак.

1-вазият. Йўлда ҳаракаланаётган пиедаларнинг биттаси хушидан кетади. Бунга қандай ёрдам беришни билиш даражасига баҳо берамиз.

- Аҳоли биринчи тиббий ёрдам бериш жараени тасаввурга эга эмас.

(60-70%)

- Биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш ҳақида қисман тушунчага эга. (20%)

- Биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш ҳақида тўлиқ тасаввурга эга. (10%).

1-расм. Ҳаракатсиз ҳолатда биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш

2-вазият. Савдо дўконда харидорларнинг биттаси шишали буюмларга устига йиқилиб тушади. Натижада унинг кўлининг кафти кесилади. Қон кетиши кузатилади. Бу ҳодиса Тошкент шаҳрида содир булган.

Биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш ҳолати юқоридаги тақсимот бўйича амалда кузатилди. Ваҳимага берилганлик ҳолатларни кузатилган. Бу ҳолатда қуйидаги тиббий ёрдам кўрсатиш тавсия этилади:

- Шикастланган инсонни инчлантириш лозим. Бу ҳолатда қон оқими унинг қуйиқлашиши ҳисобига секинлашади.
- Кесилган жойини шиша синиқларидан тозалаб боғлаш керак.
- Тиббий муассаса еки шифокорга учраш.

2-расм. Кесилишларда кўрсатиладиган биринчи тиббий ёрдам

3-вазият. Ёши катта инсоннинг юзанинг ранги кизаришни бошлади. Ўзининг тутиш ҳолати нотабиий ҳолатда тутишни бошлади. Кўзининг ҳаракатланиши ҳам ўзгарди. Бунинг сабаблари бир нечта бўлиши мумкин. Энг учрайдиганлар қуйидагилар:

1. Инсоннинг ҳарорати кўтарилмоқда.
2. Қон босими ортмоқда.

Сабаби қараб чора кўрилади. Биринчи ҳолатда иситманинг кўрсаткичини аниқлаш ва уни меъёрлаштириш учун дори восита ёки нам матодан фойдаланиш. Иккинчи ҳолатда эса ҳарорати пастроқ жойда олиб борилади ва қандай дори воситаларни қабул қилишини билиб олиш, агар бор бўлса ичириш керак. Агар йўқ бўлса тезда олиб келиш чорасини кўриш лозим.

Кейин шифохона кўнғироқ қилиб ҳабардо қилиш керак бўлади.

Шифокор келгунга қадар биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш жараёни ҳақида барчамиз билишимиз керак. Бу тушунчалар ёш авлодга ҳам сингдириш, уларда шу соҳада билимли бўлиши натижасида келажақда жиддий муаммолар олдини олган бўлардик. Инсон соғлиғи билан боғлиқ маълумотларга жиддий эътибор қаратиш кўникмасини шакллантириш ҳисобига кам зарарга эришамиз.

Манбалар:

1. Первая помощь. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ. <https://gelendgik-kcson.ru/images/DOC/2022..pdf>

2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ Курс лекций «Правила оказания первой помощи»по дисциплинам: «Безопасность жизнедеятельности». <https://stspo.ru/documenti/metoddoc/metodvistavka/2021/13.pdf>

3. https://mp.sgmru.ru/malyu-universitet-sgmru/incoming/materials/-lecture_1.pdf